

(GT5 – O Livro e suas Técnicas)

A autoria vicária de Lacan

Doutorando Diogo da Costa Rufatto (CEFET-MG)

RESUMO

Este trabalho objetiva pensar que existe uma autoria de Jacques Lacan no texto de uma apresentação de paciente publicado em um livro cuja ficha catalográfica não traz seu nome. Trata-se da publicação *Lacan redivivus*, que, além do nome do psicanalista francês na capa, traz os nomes dos organizadores. O texto em questão é “Apresentação da srta. Boyer”, em que Lacan conversa com uma paciente internada em um hospital psiquiátrico para um público de médicos e psicanalistas. Essa estrutura textual, conforme editada, se assemelha a um texto teatral. A investigação bibliográfica utiliza textos do próprio Lacan para ilustrar alguns pontos e busca aporte teórico nas noções de *objet trouvé*, com Myriam Ávila (2024), e autor-curador, com Leonardo Villa-Forte (2019). Aponta-se para a existência de uma instância autoral chamada provisoriamente de autoria vicária.

Palavras-chave: autoria; apresentação de paciente; Lacan; *objet trouvé*.

ABSTRACT

This research study aims at considering whether there is authorship by Jacques Lacan in a patient presentation text published in a book where his name is not in the catalographic card of which. The publication is called Lacan redivivus; in addition to bring the French psychoanalyst name in its cover, it presents the names of the organizers. The text under discussion is “Apresentação da srta. Boyer”, where Lacan talks to a patient submitted to a psychiatric hospital for an audience that consisted of doctors and psychoanalysts. This textual structure as it is edited resembles that of a theater play. The bibliographical investigation uses texts of Lacan himself to illustrate some arguments and is theoretically based on the notions of objet trouvé, by Myriam Ávila (2024), and curator-author, by Leonardo Villa-Forte (2019). The research points to the existence of an authorial instance provisionally called vicarious authorship.

Keywords: authorship; patient presentation; Lacan; objet trouvé.

Conservadora em diversos aspectos, a psicanálise mantém a tradição de transmitir seu saber-fazer por meio de os mais antigos “ensinarem” os mais novos. Esse movimento faz com que surjam algumas formas textuais características dessa área do saber, como os casos clínicos, os relatos de passe e as apresentações de pacientes. Os primeiros dois casos são fáceis de atribuir autoria, dado que alguém os escreve e publica em seu nome próprio. Já o último dos três exemplos enseja uma problemática: quem é o autor?

Grande nome e fundador de uma escola própria de psicanálise, o francês Jacques Lacan

valeu-se da herança da medicina e reinventou o dispositivo das entrevistas com pacientes abertas aos psiquiatras e residentes do hospital de Henri-Rouselle, localizado no complexo hospitalar de Sainte-Anne, para sua transmissão. O dispositivo consistia na entrevista clínica seguida de uma discussão ou comentário posterior; para este momento, estavam incluídos o prontuário do paciente, um relato de entrevista pelo médico que atendeu o paciente quando da sua chegada, o histórico e informações dos familiares, que eram apresentados a Lacan antes da realização da entrevista.

Um exemplo desse “gênero textual” é o caso de “Apresentação da srta. Boyer”, que se encontra na publicação *Lacan Redivivus*, organizada por Jacques Alain-Miller e Christiane Alberti (2022). Como sugere o próprio título da obra, trata-se de um livro com textos de e sobre Jacques Lacan, tido como o grande nome da psicanálise após seu inventor, Sigmund Freud. A ficha catalográfica da obra é um fator que revela a ausência de autoria atribuída, uma vez que não apresenta um nome de autor onde as regras de catalogação costumam fazê-lo, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 – Ficha catalográfica de *Lacan redivivus*

Fonte: *Lacan redivivus* (2022).

Essa ficha catalográfica está em acordo com o que preconiza a norma NBR 6023-2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): “Quando a autoria for desconhecida, a entrada deve ser feita pelo título” (ASSOCIAÇÃO [...], 2018, p. 39). Com isso, é possível inferir que os ritos editoriais da editora Zahar no Brasil optaram por tratar o texto como de autoria desconhecida. No entanto, a leitura do capítulo objeto de nossa análise instiga-nos a indagar: se é o próprio Lacan que se encontra presente no texto, conduzindo a entrevista, atuando, performando, não poderíamos atribuir a ele a autoria? Nossa hipótese é que sim. Com isso, cabe-nos indagar como essa atribuição poderia ser feita.

Antes de adentrarmos em uma defesa de que se trata de um *objet trouvé*, julgamos ser importante falar um pouco sobre o texto. Trata-se da apresentação da paciente nomeada srta. Boyer, um nome fictício, conforme é o costume para não expor pacientes. Lacan está no palco junto com ela e conduz uma entrevista para seus colegas psiquiatras e psicanalistas, provavelmente nos anos 1970 (APRESENTAÇÃO [...], 2022, p. 154). No livro, o texto se apresenta com uma estrutura que pode ser tomada como a de uma peça teatral, ou seja, há indicações para diferenciar quem está falando com o recurso gráfico do itálico. Também é possível tomá-lo como uma entrevista, ou um texto literário escrito em forma de diálogo, uma vez que um “personagem” fala e outro responde. Ao final das 24 páginas de conversa, há uma discussão em que Lacan tece comentários teóricos da psicanálise para seus ouvintes.

O principal argumento para a defesa de que o texto se enquadraria na categoria peça teatral é a presença de uma performance encenada para um público. Há momentos em que Lacan provoca a doente com quem contracenava a falar aquilo que ele quer que seus ouvintes percebam, e ela reage entrando no jogo e informando que tem ciência dessa encenação:

– Mas ele não é um delinquente. Talvez tivesse boas razões. Talvez ele fosse um revoltado com a sociedade. Ele assumiu o erro. Ele admitiu a culpa. Ele deu um jeito de assumir a culpa. Será que toda essa assembleia... Será que é normal eu falar do meu caso na frente de todo mundo?

– *Para mim isso parece normal. São pessoas que, de todo modo, se interessam pelo seu caso.*

– É. E se fossem pessoas anônimas?

– *Não, elas não são pessoas anônimas, são pessoas escolhidas. As pessoas que vêm aqui são pessoas... Inclusive, a senhorita deve reconhecer um certo número de pessoas*

que trabalham aqui. Então, o que aconteceu com esse C?¹ (APRESENTAÇÃO [...], 2022, p. 163, grifos no original).*

Há, da parte de Lacan, um saber-fazer com a língua que conduz a srta. Boyer a respondê-lo de uma forma específica e intencional, com um arranjo com as palavras que poderia caracterizar um uso literário, como a tautologia presente no seguinte trecho:

- *A palavra “ordinária” tem um sentido, é uma apreciação moral. A senhorita se considera uma prostituta?*
- *Eu tinha um cafetão por correspondência.*
- *Por correspondência, o que isso quer dizer?*
- *Eu escrevia cartas de amor. Eu tinha um cafetão porque eu era uma puta e eu era uma puta porque tinha um cafetão. Eu pensava... isso não faz nenhum sentido, eu não havia me constituído normalmente. As pessoas podem acreditar em mim ou não. Também tenho pessoas que me dizem... pessoas assim...*
- *Vamos chamar isso de se gabar.*
- *Sim, um pouco. Me gabar, ter um valor reconhecido pelos outros. Ser um personagem para chegar a uma palhaçada ou a um fantoche no Jardim ** (APRESENTAÇÃO [...], 2022, p. 164, grifos no original).*

Que há uma teatralidade presente na psicanálise, não é preciso muito esforço para perceber. Essa prática que tanto se arvora da linguagem e seus efeitos e que reconhece a importância estrutural do significante no indivíduo e na cultura se apresenta com termos tais como *setting* analítico, atuação, mascaramento, interpretação, entre outros. Encenar faz parte de uma sessão de psicanálise, mas não se trata exatamente de uma encenação muito bem ensaiada, senão de um improviso. Porém, mais uma vez, não qualquer improviso, mas antes um improviso tantas vezes repetido que um analista já sabe como manejá-lo, uma espécie de improviso muito bem ensaiado. O analista está ali, ouvindo o que o paciente fala sem fazer muito sentido, até que algo aparece que ele precisa marcar. As marcas que se busca tecer no inconsciente, a escritura psíquica, estariam então nesse acontecimento, performado por ambos, analista e paciente – uma espécie de coenunciação. O exemplo que ilustra essa performance no texto precisa ser pensando em sua língua de origem, ou seja, o francês:

- *[...] As pessoas falam muito, a torto e a direito. Então, essa sra. Cauchon.*
- *Eu cometi este lapso muito antes do senhor, talvez porque naquele momento eu não estava em psicoterapia. De fato, Cauchon, Tauchon...*

¹ O asterisco é usado para ocultar o nome verdadeiro da pessoa sendo mencionada.

– Então, essa Tauchon era a pessoa.

– Sim, passe o pano [*torchon*]. Pensei uma vez em *torchon* e uma vez em *cochon*, tudo bem depois. Não vou contar mais porque o senhor já sabe (APRESENTAÇÃO [...], 2022, p. 170, grifos no original).

O lapso a que a srta. Boyer se refere que Lacan teria cometido foi proposital, para provocar uma torção no idioma e ter efeito sobre ela. Esse é um traço do estilo lacaniano, inclusive de sua escrita. Um dos principais conceitos lacanianos é o de *sinthoma*, escrito com a letra agá no meio da palavra propositalmente para mudar o estatuto da palavra. Esse termo, segundo Éric Laurent (2010), foi uma apropriação de Rabelais. Outro conceito lacaniano é o de letra, que ele trabalha no texto “Lituraterra” (2003), com sua assinatura própria. Esse conceito consiste em um neologismo a partir de uma torção amalgamática das palavras “literatura” [*littérature*, francês], carta [*letter*, inglês] e lixo [*litter*, inglês]. Esses são apenas alguns exemplos para pensar que um traço estilístico do autor Lacan é a apropriação e o *reframing*, ou seja, o reenquadramento de termos em outros contextos que mudam seu estatuto, processo semelhante ao que vários artistas fizeram e ainda fazem com os objetos *ready made*. Essas constatações talvez sejam suficientes para enquadrarmos Lacan

[...] na noção de “autor-curador”, o autor cuja autoria se concretiza por meio de outras autorias. O autor cuja assinatura atua como um guarda-chuva de outras assinaturas ou pela reformulação de um punhado de materiais sem assinatura (assim, o material é elevado até uma posição em que ganha nome de autor). O curador cuja interferência na seleção ou manipulação das obras originais é tão incisiva que chega a deslizar da posição curatorial para o lugar de autor (VILLA-FORTE, 2019, p. 96).

Contudo, o autor-curador não parece ser exatamente o caso de Lacan. Ainda não nos é suficiente para afirmar que a autoria da apresentação da srta. Boyer seja de Lacan, embora já tenhamos um indício de que há aí um deslocamento de uma posição a outra, uma espécie de metonímia. Também nos chama a atenção a semelhança de ideias entre Lacan e Villa-Forte. A partir de intertextualidades com o conto “A carta roubada”, de Edgar Allan Poe, Lacan, em “Lituraterra” (2003), trabalha a noção de ravinamento, ou seja, dos percursos que a precipitação faz sobre o gelo, ao passo que Villa-Forte (2019, p. 79) menciona que “[O] que fazemos é traçar percursos entre arquivos acessados. Inventamos itinerários por entre os objetos da oferta cultural. Não produzimos material original: produzimos percursos originais entre os signos existentes”.

Quanto ao *objet trouvé*, a página que antecede o texto e que soa como a voz dos organizadores traz a seguinte informação: “Agradecemos às pessoas que nos transmitiram os relatórios datilografados dessas duas apresentações clínicas” (APRESENTAÇÃO [...], 2022, p. 154). Com isso, podemos inferir que alguém gravou o áudio das duas apresentações mencionadas (apresentação da srta. Boyer e apresentação da sra. Soledo), uma vez que encontramos inclusive evidências textuais que indicam um trecho inaudível: “[...] – Durante [*inaudível*]”² (APRESENTAÇÃO [...], 2022, p. 161). É possível também cogitar que haveria algum estenógrafo presente e que depois datilografou o texto, considerando a data indicada (década de 1970). O texto, inclusive, começa abruptamente, como se a entrevista já estivesse em condução há algum tempo: “*Srta. Boyer* – ... a abordagem sentimental. / *Dr. Lacan* – *É para mim?*” (APRESENTAÇÃO [...], 2022, p. 155, grifos no original).

Com essas informações, é possível preencher alguns lapsos e imaginar uma narrativa para que o texto tenha chegado às mãos de seus leitores. Alguém gravou, alguém datilografou, alguém guardou o “manuscrito”³ e o entregou aos seus editores, que faziam uma busca ativa por tais textos, tais objetos. Talvez não seja exatamente o caso dos *objets trouvés* literários, mas ainda assim o suficiente para gerar uma “confusão entre identidades e estatuto textual [...], com uma piscadela de cumplicidade para o sujeito prestidigitador por trás do texto” (ÁVILA, 2024).⁴ Pisquemos para Miller e Alberti, mas concordemos que o autor é Lacan, uma vez que a agência é dele, a transmissão está na ordem de seu dia e a apresentação de paciente configura aquilo “que a carta carrega, e que sempre a faz chegar seu destino” (LACAN, 2003, p. 17, grifo no original).

Outra possibilidade que ainda aventamos para atribuir a autoria de “Apresentação da srta. Boyer” a Lacan é a figura do rapsodo conforme estudada por Sarrazac (2017, p. 34), para quem essas figuras “fazem o papel de condutores do jogo cênico [...]”, ou seja, aquele que agencia as vozes presentes na cena. Nesse viés, haveria uma espécie de deslocamento de função

² Também se apresentam trechos inaudíveis nas páginas 162, 168, 173, 174, 175, 177 e 179.

³ Segundo Ávila (2024): “O manuscrito implica o rastro da mão, o rastro de uma grafia, a comunhão do gesto com o papel. Já o objeto é criado pelo olho, é o fruto de uma leitura”. Por isso o uso das aspas no termo manuscrito.

⁴ O texto de Ávila nos foi repassado pela própria autora em disciplina cursada com ela no segundo semestre de 2024. O livro, embora pronto, não estava à venda até o momento da entrega deste texto, o que justifica a ausência de paginação nas citações.

que funcionaria de modo metonímico, mais ou menos semelhante à ideia de apropriação de um *ready made*, porém com o próprio autor fazendo parte da cena e conduzindo sua performance, sendo ao mesmo tempo autor e ator.

Não haveria, então, uma outra instância autoral, para além da curadoria e do estilo e que se desvia do *objet trouvé*? Essa autoria deslizaria metonimicamente daquele nome responsável pela produção de um todo organizado de sentido para aquele que de fato realiza a performance da obra, *back and forth*, como é o caso de Lacan na apresentação da paciente srta. Boyer. A isso, aventamos chamar provisoriamente de autoria performativa ou autoria vicária.

Referências

- APRESENTAÇÃO da srta. Boyer. In: MILLER, Jacques-Alain; ALBERTI, Christiane. *LACAN redivivus*. Tradução de Teresinha N. Meirelles do Prado *et al.* Rio de Janeiro: Zahar, 2022. p. 155-179.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração*. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- ÁVILA, Myriam. Ficção *trouvée*. In: GAMBOGI, Juliana; SAID, Roberto. *Saberes, literaturas, pela pluralidade de sentidos*. Campinas: Mercado de Letras, 2024. p. 15-40.
- LACAN, Jacques. Lituraterra. In: LACAN, Jacques. *Outros escritos*. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003. p. 15-25.
- LAURENT, Éric. A carta roubada e o voo sobre a letra. *Correio*, São Paulo, n. 65, p. 61-93, 2010.
- SARRAZAC, Jean-Pierre. *Poética do drama moderno: de Ibsen a Koltés*. Tradução de Newton Cunha, J. Guinsburg e Sonia Azevedo. São Paulo: Perspectiva, 2017.
- VILLA-FORTE, Leonardo. *Escrever sem escrever: literatura e apropriação no século XXI*. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Belo Horizonte: Relicário, 2019.

Como citar este texto:

RUFATTO, Diogo C. A autoria vicária de Lacan. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-7.